

ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALARNING BAHOLANISHI VA QAYTA BAHOLASH TARTIBI

Odilbekov Shahbozbek

“Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrası i.f.f.d.(PhD) katta o‘qituvchisi

Soibjonov Ilxomjon Iqboljon o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463895>

Annotatsiya: Mazkur tezisda ishlab chiqarish korxonalarida asosiy vositalarning baholash prinsiplari, qayta baholash tartibi hamda ularning moliyaviy hisobotlardagi ahamiyati tahlil qilingan. Baholashning an‘anaviy va zamonaviy yondashuvlari, ularning soliq va buxgalteriya hisobi bo‘yicha ta‘siri hamda milliy va xalqaro standartlar talablari asosida qiyosiy yondashuvlar yoritilgan. Tezisda asosiy vositalarning real qiymatlarda aks ettirilishini ta‘minlash orqali boshqaruv qarorlarining samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: asosiy vositalar, baholash, qayta baholash, real qiymat, amortizatsiya, moliyaviy hisobot, buxgalteriya hisobi, xalqaro standartlar.

Kirish

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda asosiy vositalar ishlab chiqarish korxonalarining eng muhim ishlab chiqarish resurslaridan biri hisoblanadi. Ularning baholanishi va buxgalteriya hisobotlarida aks ettirilish tartibi moliyaviy natijalar ishonchligi, aktivlarning real qiymatini aniqlash, soliq majburiyatlarini to‘g‘ri belgilash hamda sarmoyadorlarga to‘g‘ri axborot yetkazib berish kabi omillarni belgilaydi. Ko‘plab korxonalarda asosiy vositalarning hisobda baholanishi ularning haqiqiy qiymatini aks ettirmaydi, bu esa moliyaviy qarorlarning noto‘g‘ri qabul qilinishiga olib keladi. Shunday ekan, asosiy vositalarni real baholash, ularni davriy ravishda qayta baholash va bu jarayonni tartibga soluvchi buxgalteriya standartlariga muvofiq yuritish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi[1].

Asosiy qism

Asosiy vositalar hisobi baholashsiz to‘liq va aniq bo‘lishi mumkin emas. Ular dastlab sotib olish qiymatida yoki qurilish, montaj xarajatlari asosida hisobga olinadi. Amortizatsiya orqali ularning qiymati vaqt o‘tishi bilan kamayib boradi, lekin bozordagi sharoitlar, inflyatsiya va boshqa iqtisodiy omillar ularning haqiqiy qiymatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun buxgalteriya hisobida qayta baholash tartibi joriy etiladi[2].

Qayta baholash – bu asosiy vositalarning haqiqiy yoki bozor qiymatini aniqlash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish jarayonidir. U “Asosiy vositalar” milliy buxgalteriya hisobi standarti (MBHS 5) hamda xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS – IAS 16) bilan tartibga solinadi. Qayta baholashda eng ko‘p qo‘llaniladigan usullar bu taqqoslash, daromad yondashuvi va xarajat yondashuvlaridir[3].

Mazkur jarayon nafaqat buxgalteriya hisobotiga, balki soliq yuki, amortizatsiya miqdori, aktivlar rentabelligi va korxonaning investitsion jozibadorligiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois asosiy vositalarni baholash va qayta baholash jarayonlarida ishonchli axborot manbalariga, professional baholovchilar xizmatiga va zamonaviy dasturiy ta‘minotga asoslanish zarur.

Tahlil qismi

O'zbekistonning ayrim ishlab chiqarish korxonalarida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab asosiy vositalar uzoq yillar davomida qayta baholashsiz yuritilgan. Bu esa ularning balansdagi qiymatini pasaytirgan, moliyaviy ko'rsatkichlarni noto'g'ri aks ettirgan va aktivlar ustidan to'liq nazoratni qiyinlashtirgan.

Masalan, 2024 yilda yirik sanoat korxonalari o'rtasida o'tkazilgan tahlil natijasida aniqlanishicha, o'rtacha 37% asosiy vositalar qayta baholashdan o'tkazilmagan. Bunda eskirgan texnologik uskunalar, ishlab chiqarish binolari va transport vositalari qiymatining past bahoda turishi, amortizatsiya normasi real foydalanish muddatiga mos emasligi kuzatilgan. Bu esa korxonalar aktivlarining real qiymatini noto'g'ri ko'rsatgan, foyda darajasini pasaytirgan va investitsion risklarni oshirgan[4].

Qayta baholashni amalga oshirgan korxonalarda esa asosiy vositalarning qiymati o'rtacha 18–25%ga oshgan, bu esa moliyaviy hisobotlarning realizm darajasini oshirib, bank kreditlari olish imkoniyatlarini kengaytirgan. Xalqaro tajribalarda esa asosiy vositalar har ikki yilda bir qayta baholanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida esa qayta baholashning aniqligi va tezligi ortadi[5].

Xulosa

Asosiy vositalarning baholanishi va qayta baholash tartibini takomillashtirish ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy barqarorligi, aktivlardan samarali foydalanish, investitsiya jalb qilish va xalqaro hisobdorlik talablariga moslashish uchun muhim ahamiyatga ega. Korxonalarda bu jarayonni tashkil etishda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim: baholashning zamonaviy uslublaridan foydalanish, MBHS va IFRS talablari asosida yuritish, raqamlashtirilgan buxgalteriya tizimlarini joriy etish, auditorlar va baholovchilarning malakasini oshirish. Ayniqsa, korxonalar mulkini real qiymatda aks ettirish, moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, 2016-yil.
2. Milliy buxgalteriya hisobi standarti – MBHS 5 "Asosiy vositalar".
3. IFRS – IAS 16 "Property, Plant and Equipment".
4. Sul'tonov R. "Moliyaviy hisobotlarni baholash va tahlil qilish", T.: Iqtisodiyot, 2023.
5. www.mf.uz – O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiy sayti.
6. www.ifrs.org – Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari jamg'armasi.